

MAPEAMENTO DE FRAGMENTOS ARBÓREOS UTILIZANDO APRENDIZAGEM PROFUNDA E IMAGEM ORBITAL MULTIESPECTRAL DE ALTA RESOLUÇÃO ESPACIAL

FELIPE DAVID GEORGES GOMES¹

VAGNER SOUZA MACHADO¹

LUCAS PRADO OSCO¹

JOSÉ MARCATO JÚNIOR²

WESLEY NUNES GONÇALVES²

ISABELLY MARTINS DE SÁ³

ANA PAULA MARQUES RAMOS³

¹Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), *Campus* de Presidente Prudente, SP- felipedgg16@gmail.com, vagcarto2@yahoo.com.br, lucasosco@unoeste.br

²Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), *Campus* de Campo Grande, MS - jose.marcato@ufms.br, wesley.goncalves@ufms.br

³Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), *Campus* de Presidente Prudente, SP - isabelly.martins@unesp.br, marques.ramos@unesp.br

A aquisição de informações sobre fragmentos arbóreos urbanos pode fornecer evidências para a gestão urbana e o planejamento estratégico. Os métodos tradicionais, como o trabalho manual, são caros e demorados. Assim, a aplicação da visão computacional neste âmbito está crescendo, mas ainda enfrenta desafios a serem superados. Pesquisas recentes [1, 2, 3] concentraram-se nas redes neurais convolucionais (CNNs) para segmentar paisagens urbanas usando vários tipos de dados de sensoriamento remoto e novas arquiteturas. Com os ótimos resultados de transformadores de visão (ViT) no campo da linguagem natural, pesquisadores têm testado essa arquitetura para segmentação semântica de imagens provenientes de diversos tipos de sensores [4, 5]. Entretanto, existe uma lacuna no campo das imagens de sensoriamento remoto de alta resolução espacial, especialmente em relação às imagens Planet, que possuem alta resolução espaço-temporal. Este estudo visa investigar o desempenho da arquitetura SegFormer na segmentação semântica de imagens orbitais multiespectrais de alta resolução espacial (PlanetScope – 3m). Para a composição do conjunto de dados de treinamento, validação e teste, foram utilizadas imagens orbitais multiespectrais do PlanetScope do ano de 2022 do município de Presidente Prudente - SP. A junção das imagens resultou em um mosaico com dimensão de 5045 x 4786 pixels. Rotulamos as imagens manualmente, delimitando as áreas de fragmentos arbóreos com o software de SIG QGIS, onde definimos a classe “árvores”. O experimento utilizou duas arquiteturas de redes neurais profundas baseadas em codificador-decodificador: a rede DeepLabV3+ [6], que permite explorar recursos convolucionais multiescala, ajustar o campo de visão do filtro e controlar a resolução das respostas, resultando em um desempenho mais rápido e robusto; já consolidada na extração de informações arbóreas em imagens orbitais [7, 3]; e a rede SegFormer [8], que utiliza um codificador baseado em um transformador hierárquico, empregando autoatenção para processar recursos de alta e baixa resolução de forma eficiente e, através do seu decodificador, combinar atenção local e global para agregar informações de diferentes camadas, resultando em menor demanda computacional e ganho de tempo de processamento. A rede DeepLabV3+ foi utilizada aqui como referência comparativa de desempenho da rede SegFormer. O mosaico da área experimental foi dividido em dois conjuntos de dados de patches não sobrepostos: um com 256x256 pixels (350 patches) e outro com 512x512 pixels (80 patches). Esses patches foram aleatoriamente distribuídos em conjuntos de treinamento (70%), validação (10%) e teste (20%). De acordo com a proposta, o SegFormer foi treinado usando o otimizador Adam para 80K iterações, com uma taxa de aprendizado inicial de 0,0001, atualizada por um cronograma Poly LR com fator de 0,9, usando o backbone MixVisionTransformers. DeepLabV3+ foi treinado com o mesmo otimizador para 80K iterações, com uma taxa de aprendizado inicial de 0,001, atualizada por um cronograma Poly LR com fator de 0,9, usando o backbone ResNet101. O backbone de ambos os métodos foi inicializado com os pesos pré-treinados. Ambos os métodos foram implementados e avaliados usando a base de código MMSegmentation no sistema operacional Ubuntu 22.04. Os experimentos e testes foram realizados em uma estação de trabalho com CPU AMD Ryzen 7 5800X @ 3,80 GHz, 32 GB de memória e uma placa gráfica NVIDIA RTX 3090 com 24 GB de memória gráfica e 10496 núcleos CUDA (Compute

Unified Device Architecture). Para avaliar a performance dos modelos na extração de feições de fragmentos arbóreos, utilizamos as métricas consolidadas de segmentação semântica: IoU, Accuracy e F1-Score. Os resultados da segmentação semântica das florestas urbanas, obtidos por métodos de avaliação supervisionada em um banco de dados com mais pixels de fundo do que pixels de fragmentos arbóreos urbanos, podem gerar um desequilíbrio de classes e resultar em inconsistência nos resultados se avaliados por meio das médias. Assim, para uma análise completa dos resultados, as métricas de avaliação foram analisadas separadamente para os pixels de fundo (não árvores) e pixels da classe árvores. Nos experimentos, todas as métricas de classificação do fundo (não árvores) mostraram um desempenho superior a 93%. Considerando a finalidade do experimento de identificar fragmentos arbóreos urbanos, as métricas da classe árvores são apresentadas na Figura 1, apresentamos também alguns exemplos da rotulação (verdade terrestre) e segmentações dos fragmentos arbóreos na Figura 2. Observando as métricas da segmentação dos fragmentos arbóreos, tanto na rede DeepLabV3+ quanto na SegFormer, notamos que os resultados das métricas foram melhores no dataset em que as imagens possuíam tamanho de 256 x 256 pixels. Embora as imagens de amostragem menores limitem as redes, pois passam a apreender com características locais [9], no conjunto de amostras com tamanho de 256 pixels temos um dataset mais robusto, com 350 patches, possibilitando um poder maior de aprendizagem. Em comparação às métricas IoU e F1-Score, ambos apresentaram um desempenho equiparado. Por sua vez, a acurácia (Acc) foi melhor em 1,94% no desempenho da rede SegFormer. Comparada com a rede neural DeepLabV3+, o SegFormer apresentou uma melhor capacidade de segmentar as florestas urbanas com maior precisão e menor confusão com os elementos do fundo nos dois conjuntos de dados. Concluímos que o SegFormer foi capaz de mapear árvores em contexto urbano com acurácia máxima de 86,77%. Dada a eficiência da rede baseada em ViT, recomendamos que trabalhos futuros explorem essas redes para segmentação semântica em bancos de dados mais robustos e com outros contextos. Outra análise para trabalhos futuros está relacionada com o mapeamento de fragmentos arbóreos urbanos utilizando ViT em imagens de sensoriamento remoto multitemporais, que podem auxiliar no monitoramento em tempo real desses recursos.

Figura 1 – Resultados de segmentação dos fragmentos arbóreos (classe árvores).

Fonte: Os autores (2024).

Figura 2 – Exemplos de verdade terrestre e segmentações dos fragmentos arbóreos realizadas pela arquitetura DeepLabV3+ e SegFormer.

Fonte: Os autores (2024).

Palavras-chaves: mapeamento de vegetação urbana, sensoriamento remoto, imagens orbitais, imagens multiespectrais.

Referências

[1] PEŠEK, Ondřej et al. Convolutional neural networks for urban green areas semantic segmentation on Sentinel-2 data. **Remote Sensing Applications: Society and Environment**, v. 36, p. 101238, 2024.

- [2] BRESSAN, Patrik Olã et al. Semantic segmentation with labeling uncertainty and class imbalance applied to vegetation mapping. **International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation**, v. 108, p. 102690, 2022.
- [3] MARTINS, José Augusto Correa et al. Semantic segmentation of tree-canopy in urban environment with pixel-wise deep learning. **Remote Sensing**, v. 13, n. 16, p. 3054, 2021.
- [4] CHENG, Yong et al. Multi-scale Feature Fusion and Transformer Network for urban green space segmentation from high-resolution remote sensing images. **International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation**, v. 124, p. 103514, 2023.
- [5] YU, Xizi; LI, Shuang; ZHANG, Yu. Incorporating convolutional and transformer architectures to enhance semantic segmentation of fine-resolution urban images. **European Journal of Remote Sensing**, v. 57, n. 1, p. 2361768, 2024.
- [6] CHEN, Liang-Chieh et al. Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation. In: **Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV)**. 2018. p. 801-818.
- [7] CAO, Qianyang et al. Urban Vegetation Classification for Unmanned Aerial Vehicle Remote Sensing Combining Feature Engineering and Improved DeepLabV3+. **Forests**, v. 15, n. 2, p. 382, 2024.
- [8] XIE, Enze et al. SegFormer: Simple and efficient design for semantic segmentation with transformers. **Advances in neural information processing systems**, v. 34, p. 12077-12090, 2021.
- [9] LI, Xiangcai et al. Developing a sub-meter phenological spectral feature for mapping poplars and willows in urban environment. **ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing**, v. 193, p. 77-89, 2022.